

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРОЦЕССА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Махмудова Зебинисо Максудовна

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim jarayonini ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari va imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Tahlil shuni ta'kidlashga imkon beradiki, agar inklyuziv ta'lim makonida maxsus ijtimoiy-psixologik, tashkiliy va uslubiy sharoitlar yaratilsa, o'qituvchilarning uslubiy mahoratini shakllantirish yanada muvaffaqiyatli bo'ladi.

Аннотация. В данной статье были рассмотрены пути и возможности совершенствования социально-психологических механизмов процесса инклюзивного образования в общеобразовательной школе. Анализ позволяет подчеркнуть, что если в пространстве инклюзивного образования создать специальные социально-психологические, организационные и методические условия, то формирование методических навыков учителей будет проходить более успешно.

Annotation. In this article, the ways and possibilities of improving the socio-psychological mechanisms of the process of inclusive education in general education schools were considered. The analysis allows us to emphasize that if special socio-psychological, organizational and methodological conditions are created in the space of inclusive education, the formation of methodological skills of teachers will be more successful.

Kalit so'zlar. Umumta'lim maktablari, bolalar, ijtimoiy, pedagogic, psixologik, inklyuziv ta'lim, qarorlar, uslubiy mahorat, mexanizm, tashkiliy va uslubiy sharoit.

Ключевые слова. Общеобразовательные школы, дети, социальное, педагогическое, психологическое, инклюзивное образование, решения, методическое мастерство, механизм, организационно-методические условия.

Keywords. General education schools, children, social, pedagogical, psychological, inclusive education, decisions, methodological skill, mechanism, organizational and methodological conditions.

Наука педагогика определяется как наука о законах образования и воспитания детей и взрослых [3]. Его основной задачей является определение законодательства в области воспитания, обучения, управления образовательными и воспитательными системами. Цель инклюзивного образования, внедряемого в общеобразовательных школах, заключается в том, чтобы дети с особыми потребностями учились в тех же условиях, что и их обычные сверстники, предоставление равных прав и возможностей, поддержание дружеских отношений с ними, содействие социальной адаптации в обществе, создание необходимых педагогических, психологических и коррекционных условий для получения учащимися образования.

Если все здоровые дети ходят в среднюю школу, то и детей, которые нуждаются в особом внимании, тоже следует привлекать. Важно, чтобы инклюзивное образование было налажено от семьи и дошкольных учреждений. Это поможет детям в дальнейшем общаться с окружающими, приобретать навыки, отвечающие требованиям социальной среды, и в то же время приобретать навыки быта, адаптироваться к жизни, своевременно проводить мастер-классы наравне со сверстниками в общеобразовательных школах, приобретать навыки ответственного подхода к поставленным задачам. Инклюзивное образование в общеобразовательных школах – это гибкая, индивидуализированная система образования для детей-сирот, нуждающихся в особом внимании или по другим причинам, индивидуализированное образование, которое дает всем детям равные права и возможности. Инклюзивное образование – это также образование, которое считает всех детей равными, независимо от их национальности, расы, цвета кожи, социального происхождения, материального и духовного статуса, роли их семьи в обществе,

физических недостатков или нарушений развития, и поддерживает их все возможности.

Инклюзивная школа – школы с инклюзивным образованием защищают право детей на образование и личные права. Это школа, где ученики разнообразны, здоровы и имеют небольшие недостатки, и для каждого из них созданы равные условия для реализации своего потенциала.

Программа инклюзивных образовательных мероприятий была принята на Всемирной конференции по образованию детей с особыми потребностями в г. Саламанка, Испания, с участием представителей 92 стран и 25 международных организаций. Она приняла Саламанкское заявление о принципах и реформах специального образования для всех, признав необходимость и необходимость предоставления образования в рамках обычной системы образования детям, молодежи и взрослым с особыми потребностями. В нем содержался призыв ко всем странам: «Мы призываем и обращаемся ко всем странам: примите принцип инклюзивного образования в качестве закона или реформы»[3]. Его цель заключается в ознакомлении государств, международных организаций, национальных ассоциаций помощи, неправительственных организаций и других ведомств с реформой и реализацией Заявления о практике, реформах и принципах образования лиц с особыми потребностями. Программа была разработана Организацией Объединенных Наций и основана на опыте государств-участников конференции, а также на рукописях, консультациях и решениях по различным вопросам, опубликованных другими международными организациями, в частности на стандартных правилах стабилизации возможностей для инвалидов.

Право каждого ребенка на образование закреплено во Всеобщей декларации прав человека и подтверждено во Всеобщей декларации об образовании для всех. В случае необходимости каждый человек с инвалидностью имеет право на выражение своего выбора, исходя из собственного образования. Родители имеют право на консультацию по выбору той формы обучения, которая наилучшим образом соответствует пожеланиям, обстоятельствам и потребностям их детей.

Инклюзивное образование – это индивидуализированная и чуткая система образования для детей и молодых людей с особыми потребностями. Эта работа проводится в нормальных, нормально развитых детских образовательных учреждениях. Для этого необходимо дать каждому ребенку индивидуальный подход, исходя из его дефектов, создать для него комфортные условия. Дети, нуждающиеся во внимании, посещают комфортабельный государственный детский сад или школу рядом с домом. Там основную работу выполняет воспитатель или классный руководитель. Процесс инклюзивного образования в общеобразовательных школах имеет свои сложности, и к должностным лицам и учителям, работающим в этой сфере, предъявляются серьезные требования. В данном образовании услуги помощи оказывают классный руководитель, учителя естественных наук, воспитатели, мастера профессионального мастерства. Разрыв между здоровыми детьми и детьми, нуждающимися в особом внимании, связан с тем, что они не присоединяются к сверстникам из-за своих физических ограничений, некоторые из них робки, застенчивы или унижены, а некоторые становятся упрямыми и упрямыми из-за семейных эксцессов [3].

В каждой общеобразовательной школе, где организовано инклюзивное образование, будет учитель со специальной подготовкой (ресурс). Важность репутации созданных учреждений инклюзивного образования зависит от педагогов, которые имеют эту специальную подготовку. Консультирует и оказывает помощь руководителю группы, предоставляет специальное учебное оборудование, проводит разъяснительную работу с родителями, учителями, вносит изменения в расписание уроков, программу, при необходимости обосновывает их. Он также повышает квалификацию педагогов, работающих в этом направлении, обогащает навыки знаний, организует услуги здравоохранения, создает благоприятную психологическую среду. Данная программа образовательной деятельности будет зависеть от нескольких специальных, региональных и ступенчатых факторов. Они служат для понимания перспективы, потребностей, потребности в ресурсах, подготовки специалистов. Опыт показывает, что различные проблемы в достижении

высоких образовательных успехов в организации детей, вовлеченных в инклюзивное образование и нуждающихся в особом внимании, связаны с тем, в какой степени учитываются индивидуальные психические переживания детей. Крайне важно, чтобы деятельность учителя осуществлялась в сотрудничестве с родителями, чтобы повысить чувство уверенности в себе у детей, нуждающихся во внимании, и не дать им разочароваться. В рамках инклюзивного образования учителям необходимо будет прививать чувство ответственности всем детям в классе, чтобы обеспечить нормальную подготовку учителей и работу школы для всех. Обучение, адаптированное к интересам учащихся с особыми потребностями, знаниями и способностями, представляет собой деятельность, которая проводится в классе в общем виде (Рисунок 1).

Рисунок 1. Программа инклюзивной образовательной деятельности.

Инклюзивное образование, основанное на детях, которые нуждаются во внимании, также полезно для общества. Помещение ребенка с дефектом физического или умственного развития в обычный детский сад или школу – это первый шаг к интеграции.

В интегрированном обществе все имеют равные права, что является целостным обществом. Благодаря инклюзивному образованию общество становится интегрированным и продвигает принципы эффективной педагогики, полезные для всех детей. Принято считать, что для людей нормально быть разными, и исходя из характера и этапов процесса обучения, ребенок должен быть приспособлен к требованиям ребенка, а не к требованиям процесса.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» перечислены недостаточная развитость программ инклюзивного образования в системе народного образования, проблемы в обеспечении специальной подготовки педагогических кадров по инклюзивному образованию по программам высших учебных заведений страны. Решение этих проблем путем создания инклюзивной образовательной системы для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения учреждений среднего образования специальным оборудованием (подъемными приспособлениями, пандусами, ручками и т.д.), а также соответствующими кадрами (педагогами-дефектологами, специалистами по психолого-педагогическому наблюдению за детьми), права детей с инвалидностью на получение образования среди населения, о сути и сущности инклюзивного образования Информационно-разъяснительная работа определена в качестве приоритета для развития системы народного образования [1]. Закон «Об образовании» от 23 сентября 2020 года признан одной из форм инклюзивного образования, гарантирующей право детей с физическими, умственными, сенсорными (сенсорными) или психическими отклонениями, а также детей,

нуждающихся в длительном лечении в инклюзивной форме или индивидуально на дому в государственных специализированных образовательных учреждениях, учреждениях общего среднего и среднего специального образования [2].

В соответствии с Указом Президента от 13 октября 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с образовательными потребностями», до 2025 года поэтапное внедрение инклюзивного общего образования до 2025 года, в том числе создание беспрепятственной среды для прихода детей с инвалидностью в школу, строительство вновь построенных школ с благоприятными условиями для людей с ограниченными возможностями, подготовка педагогических кадров, Определены важные задачи в целях совершенствования учебной базы [1].

Указом также утверждена «Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования на 2020-2025 годы» в целях организации системы инклюзивного образования для обучения детей с особыми образовательными потребностями, гарантирования и обеспечения их права на образование. подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров для инклюзивной системы образования, разработка и внедрение механизмов, направленных на предупреждение дискриминации, жестокого или унижающего достоинство обращения с детьми с особыми образовательными потребностями, образовательные учреждения, специально оборудованные для обучающихся, привлекаемых к инклюзивному образованию, интерактивные доски, слуховые Приоритетными задачами Концепции являются обеспечение оборудованием и другим оборудованием [2].

12 октября 2018 года Кабинет Министров принял постановление №638 «Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам предоставления образования детям с образовательными потребностями». Постановлением утверждено Положение «О порядке организации инклюзивного образования в организациях общего среднего образования». Согласно данному Положению, инклюзивное образование – это образование, предоставляемое всем учащимся с учетом индивидуальных образовательных потребностей и многообразия

индивидуальных возможностей, предоставляющее равные возможности для обучения в образовательных учреждениях.

Цель и задачи инклюзивного образования, организация образовательного процесса в классах инклюзивного образования и начальных базовых коррекционных классах, прием учащихся в эти классы, деятельность педагогических работников и порядок взаимодействия с родителями регулируются настоящим нормативным правовым актом. В частности, учащиеся первых классов инклюзивного образования и начальных базовых коррекционных классов принимаются в год достижения ими семи лет. Зачисление и отчисление учащихся в эти классы осуществляется с согласия родителей или лиц, их заменяющих, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, созданной при областном управлении народного образования. Также общее количество учащихся в классах инклюзивного образования не должно превышать 30 человек. В этих классах вместе с учащимися, массово обучающимися по программам общего среднего образования, количество обучающихся по программам специального (коррекционного) образования не должно превышать 3 учащихся. В классы инклюзивного образования и классы коррекции начальной базы будут приниматься только учащиеся с одинаковым медицинским диагнозом. В заключение можно сказать, что совершенствование законодательства в сфере образования, в частности об инклюзивном образовании, осуществление поэтапных реформ в этой сфере позволит создать равные права и возможности для детей с особыми образовательными потребностями и инвалидностью в тех же условиях, что и здоровым детям.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ture Yonsson. Inklyuziv ta'lim. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. YuNESKO Xalqaro tashkiloti. Opereyshen Mersi Xalqaro tashkiloti, Respublika ta'lim markazi. – T., 2021.

2. Mengliyev, B. (2022). ZAMONAVIY JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINING PEDAGOGIK KOMPETENTSIYASI. Fan va innovatsiya, 1 (B7), 554-556.

3. B.N.Mengliyev, (2023). UMUMRIVOJLANTIRUVCHI MASHQLARNI O'QITISH METODIKASI. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 450-454.

4. Mengliyev, B. N., & Umirov, Sh. B. (2020). JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISHNING NAZARIY ASOSLARI. In INNOVATSION RIVOJLANISH: FAN SALOHIYATI VA ZAMONAVIY TA'LIM (119-121-betlar).

5. Mengliyev, B. N. (2023). MAKTAB OQUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA SINFDAN TASHQARI ISHLAR. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(14), 113-117.

6. ziyonet.uz